

বন্ধুত্ব ও আন্তর্জাতিকতা : প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি

অনিন্দ্য রায়চৌধুরি

তারিখটা ৩ আগস্ট, সাল ১৯৫৬। লন্ডনে এক প্রবীণ বিপ্লবী কলকাতায় তাঁর এক বিপ্লবী বন্ধুকে একটা চিঠি লিখছেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁর বন্ধুর স্বাস্থ্যের খবর জানতে চাইলেন এবং নিজের অসুখের খবরও দিলেন। বললেন তাঁকে সামনের মঙ্গলবার হাসপাতাল যেতে হবে, তারপর লিখলেন, “মুশকিল হয়েছে যে আমাদের সবারই বয়স হচ্ছে”।

এই চিঠিটি যাঁকে লেখা হয়েছিল কোনও কারণবশত তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেননি। এবং জবাব দেবার আগেই লেখকের মৃত্যু হয়। কলকাতাবাসী সেই বিপ্লবী যখন এক দশকেরও বেশি পরে নিজের জীবনকাহিনি লিখলেন তখনও তিনি আক্ষেপ করে যাচ্ছিলেন, “যদি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতাম তাহলে উনি জবাবটা দেখে যেতে পারতেন”। ১৯৫৬ সালে যখন চিঠির লেখকের মৃত্যু হয় তখন তাঁদের বন্ধুত্ব প্রায় ৩০ বছরের।

কলকাতাবাসী এই বিপ্লবীর নাম মুজফ্ফর আহমদ, আর তাঁর লন্ডনবাসী কমরেডের নাম বেন ব্র্যাডলি। আমি এই চিঠিটির খবর প্রথম পাই মুজফ্ফর আহমদ-এর জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বইটিতে। তারপর আমি ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে পিপল্‌স হিষ্টি মিউজিয়াম-এ বেন ব্র্যাডলির আর্কাইভে চিঠিটির কপি পাই। আর্কাইভে কাজ করার সময় মাঝে মাঝেই এইরকম চাঞ্চল্যকর মুহূর্ত অনুভব করা যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে এই চিঠিটা দেখতে পাওয়া সেইরকম মুহূর্তগুলোর মতো একটা।

কিন্তু এই চাঞ্চল্যের মধ্যেও একটা দুঃখ আছে। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে ব্র্যাডলির আরও একবার ভারতে আসার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পার্টি তা পূরণ করতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে লেখা সেই চিঠিতে ব্র্যাডলি লিখেছিলেন, “আমার আর একবার তোমাকে ও ওখানকার অন্য কমরেডদের দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু তার সম্ভাবনা ক্রমশই কমে আসছে”। মুজফ্ফর আহমদের সাথে ব্র্যাডলির শেষ দেখা সম্ভবত ১৯৩৪ সালে, কিন্তু বোঝাই যায় যে তারপর দুজনেই চিঠিপত্রের মাধ্যমে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন বহু বছর ধরে এবং ব্র্যাডলির মৃত্যুর পরেও মুজফ্ফর আহমদের মনে সেই বন্ধুত্বের স্মৃতি খুব জোরালো ছিল।

এই বন্ধুত্বের কথা দিয়ে শুরু করলাম কেন? এই বন্ধুত্ব অবশ্যই রাজনৈতিক বন্ধুত্ব, কিন্তু তাছাড়াও এই বন্ধুত্বের মধ্যে, যেমন সবকিছুর মধ্যেই, একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য আছে। ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে তিরিশ ও চল্লিশের দশককে আন্তর্জাতিকতার সময় বলে থাকেন। যেরকম মাইকেল এল লোরো এবং ক্যারোলিন স্টলটে বলেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে পৃথিবীর অন্য দেশ ও তাদের মানুষের যে সম্পর্ক, তার একটা বড় উদাহরণ হলো এই দুই দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই এবং এই লড়াইয়ের একটা পরিণতি হলো এই ধরনের

বন্ধুত্ব। কাজেই যদি আমরা এই লাড়াইয়ের সম্পর্কে বেশি জানতে চাই, তাহলে এই বন্ধুত্ব সম্বন্ধে আমাদের আরো বেশি জানতে হবে।

এই আন্তর্জাতিকতা কী রূপ নিয়েছিল, কিভাবে মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়েছিল সেইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা যে রিসোর্সগুলো দেখতে পারি, তার মধ্যে একটি হলো আত্মজীবনী। আত্মজীবনীকে আমরা সাধারণভাবে ইতিহাস বলে ভাবি না, কিন্তু ইতিহাস বই বা আর্কাইভের কাগজ থেকে আমরা যেসকল তথ্য পেতে পারি আত্মজীবনী থেকেও কিন্তু তেমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আরও যেটা পাওয়া যায় সেটা তথ্যের থেকেও বেশি—সেটা হলো মানুষের অভিজ্ঞতা। আর্কাইভ জিনিসটার খুব দরকার আছে, কিন্তু আর্কাইভ থেকে সবসময় সবকিছুর ধারণা পাওয়া যায় না। তিরিশ ও চল্লিশ দশকে ভারতবর্ষ আর ব্রিটেনের সম্পর্কটাকে যদি আমরা শুধু সাম্রাজ্যবাদের আলায় না দেখি, যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের আলায় দেখার চেষ্টা করি, তাহলে সেই আন্দোলনে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা কী ভেবেছিলেন, কেন ভেবেছিলেন—কী করেছিলেন, কেন করেছিলেন, এই সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সবসময় আর্কাইভে পাওয়া যায় না। আত্মজীবনী বা মানুষের স্মৃতি যে সবসময় সঠিক তা অবশ্যই নয়, কিন্তু ইতিহাসের বই বা আর্কাইভের কাগজও যে সবসময় সত্যি হয় তাও না। এবং অনেক সময়ই এমনটা হয় যে তথাকথিত “মিথো”গুলো গবেষকের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে, কারণ তখন মনে প্রশ্ন জাগে এই “মিথো”গুলো বা স্মৃতির ভুলগুলো এইভাবে হলো কেন। স্মৃতি যেমন আমাকে পুরানো সময়ের কথা বলে, তেমনই আজকের সময়, আজকের সমাজও কিন্তু আমার স্মৃতির উপর প্রভাব ফেলে। যেমন ধরুন তিরিশের দশক সম্বন্ধে কেউ নিজের স্মৃতিকথা লিখলেন পঞ্চাশ বছর বাদে, সেই স্মৃতির উপরে শুধু তিরিশের দশকের প্রভাব পড়ে না—আশির দশকের প্রভাবও পড়ে। এটাকে আমরা স্মৃতির রাজনীতি বলতে পারি, কারণ এই প্রভাবটার মধ্যেও একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থাকতে বাধ্য।

আমি কয়েকজন মানুষের কথা বলব। এঁদের কথা হয়তো আপনারা কিছু কিছু জানেন—এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিপ্লবী হিসাবে বিখ্যাত, আবার এমনও কয়েকজন আছেন যাঁদের নাম তেমন শোনা যায় না। এঁরা সবাই তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে কাজ করেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন। এঁরা সবাই পরবর্তী জীবনে নিজেরদের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিকথা আত্মজীবনীর মাধ্যমে জানিয়ে গেছেন।

বেন ব্র্যাডলির নাম আগেই করেছি। এঁর জন্ম ১৮৯৮ সালে, লন্ডন শহরে। ১৪ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষানবিশ হিসাবে কর্মজীবন শুরু। রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে থেকে। অ্যামালগ্যামেটেড ইঞ্জিনিয়ার্স ইউনিয়নের একদম প্রথম দিককার সদস্য। ভারতবর্ষে প্রথম আসেন ১৯২২ সালে, বছরখানেক (অবিভক্ত) ভারতবর্ষের রাওয়ালপিন্ডি শহরে কাজ করেছেন। সিসিজিবি আর্কাইভে ওঁর নিজের লেখা সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তিনি লিখেছেন :

This was during a period of most bitter struggle on part of Indian people for freedom, following the imposition of the Montague-Chelmsford Refoms and the massacre at Jaliwanwala Bagh, Amritsar 1919. I witnessed many examples of oppression and things which I felt to be wrong. It was a result of many of the things I saw in India and the economic conditions under which Indian people were forced to live that I came to realize that British rule over India was not only against the Indian people but against the British people and was wrong and should be ended.

১৯২২ সালে ব্রিটেনে ফিরে যান, তার পরের বছরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ড্রেড ইউনিয়ন এবং পার্টির হয়ে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং ১৯২৭ সালে পার্টির প্রতিনিধি হয়ে

আবার ভারতবর্ষে আসেন। সাড়ে ছয় বছর ভারতে থেকে বিভিন্ন বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে, তারপর ১৯৩৪ সালে ব্রিটেনে ফিরে যান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন—এর মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হলো অনেকদিন পার্টির কলোনিয়াল বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

এই ছোট নোটটা ছাড়া ব্র্যাডলি আর কোনও আত্মজীবনী লিখে যাননি, কিন্তু এইটুকু লেখাতোও ভারতবর্ষে প্রতি এবং ভারতের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসাটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

During these years I was privileged to work, associate, live and go to prison with my Indian comrades, what greater compensation could one ask for 4 ½ years spent at Meerut Prison.

Today I look back with pride at the period from 1927 to 1934 when I was privileged to work along with Indian comrades and inside the Indian Trade Union and working class movement—I trust that my association will continue for many more years and that I shall live to see India again.

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ব্র্যাডলি ছাড়া আরও দুজন অভিযুক্ত ব্রিটিশ ছিলেন—লেস্টার হাচিনসন এবং ফিলিপ স্প্র্যাট।

হাচিনসনের জন্ম ১৯০৪ সালে। উনি ভারতে আসেন সাংবাদিক হিসাবে ১৯২৮ সালে। ভারতে এসে তিনি বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন, তারপর মীরাট মামলায় অভিযুক্ত হন। ব্রিটেনে ফিরে গিয়ে ১৯৩৫ সালে তিনি Conspiracy at Meerut বলে একটা বই লেখেন। পরে তিনি ব্রিটেনে লেবার পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯৪৫ সালে ম্যাক্সেস্টার রাশহোম কেন্দ্র থেকে এম পি হন।

ফিলিপ স্প্র্যাটের জন্ম ১৯০২ সালে। কেমব্রিজ থেকে অঙ্ক নিয়ে পড়ে তারপর ইনি ১৯২৬ সালে কমিনটার্ন-এর প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ব্র্যাডলি, হাচিনসন এবং স্প্র্যাট এই তিনজনেরই বন্ধুত্বে ১৯২৮ সালে গিনি কামগার ইউনিয়ন স্থাপনের পিছনে বিরাট অবদান ছিল এবং তিনজনেই ইউনিয়নের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে অবশ্যই স্প্র্যাটের রাজনীতি একদম বদলে যায়। যখন ১৯৫৫ সালে তিনি আত্মজীবনী— Blowing up India : reminiscences and reflection of a former Comintern emissary লিখলেন তখন তিনি পুরোপুরি কমিউনিস্ট বিরোধী হয়ে গেছেন এবং অবশ্যই এই পরিবর্তনের ছায়া তাঁর লেখার মধ্যে পরিষ্কার বোঝা যায়।

পরবর্তীকালে পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মীরাট মামলার আগে এবং মামলা চলাকালীন এই আন্দোলনের গুরুত্ব কিন্তু বিশাল। ১৯৩৩ সালে চার্লি ম্যান মীরাট বলে একটি এজিট-প্রপ নাটক লিখেছিলেন, যেটার মাধ্যমে মীরাটের অভিযুক্তদের সাথে যে অবিচার হচ্ছিল তার খবর ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। Red Players নামে একটি নাটকের দল এই নাটক লন্ডনে রাষ্ট্রায় অভিনয় করেছিল বলে পুলিশ এসে তাদের সরিয়ে দিয়ে নাটকের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছিল।

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি (CPGB) ইচ্ছা করেই মীরাটের খবরটা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, মীরাটের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের চেতনা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। এই কারণেই ১৯২৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে Spen Valley কেন্দ্রে তারা তাদের প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছিল শওকত উসমানিকে, যিনি তখনও মীরাটের জেলে বন্দি। এই আসনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ওখানকার সাংসদ ছিলেন লিবারাল পার্টির স্যার জন সাইমন যিনি ঠিক তার আগের বছর ভারতবর্ষে এসেছিলেন সাইমন কমিশনের দায়িত্বে নিয়ে। সাইমন কমিশনের স্যার জন সাইমনের বিরুদ্ধে মীরাট জেলবাসী শওকত উসমানিকে দাঁড় করানোটা একটি দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক চাল। এর ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ

করে যাঁরা সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনীতি করতেন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু মীরাটের খবর খুবই তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্র্যাডলির কাগজের মধ্যে এমন প্রচুর চিঠি আছে যেগুলি সাধারণ শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, কমিউনিস্টরা ব্রিটেন থেকে ওনাকে মীরাটের জেলে পাঠিয়েছিলেন। তার একটার উদাহরণ দিই। লন্ডনের গ্রীনিচ এলাকার বাসিন্দা জি লেসলি নামে একজন শ্রমিক ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্র্যাডলিকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, মীরাট মামলায় অভিযুক্ত কমরেডদের সাথে বন্ধুত্বের শপথ জানাতে। এঁর সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু এই চিঠি ব্র্যাডলির আর্কাইভে রাখা আছে। চিঠিতে প্রথমে লেসলি তাঁর স্থানীয় এলাকায় পার্টির সাফল্যের কথা লেখেন, তারপর নিজের জীবন এবং নিজেদের পরিবারের সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগের কথা লেখেন।

I might also say that I was born in Howrah, my Grannie was in the mutiny at a place called Gya. She was only a child then and it was an Indian that hid her in this hut at the bottom of the garden when the Indian soldiers came up the main road. He also took her to Calcutta by river while her father was fighting and incidentally got killed by the so-called mutineers. I suppose that that bearer little thought that that child's grandson would turn out to be a fighter on behalf of the workers and the peasants of the world.

একজন মানুষ এবং তার পরিবারের এই নিজস্ব ইতিহাস—ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের সাত দশকেরও বেশি সম্পর্ক, এই গল্পগুলোর কথা কিন্তু শুধু আত্মজীবনীমূলক লেখা থেকেই জানা সম্ভব হয় আত্মজীবনীমূলক বই অথবা এইরকম চিঠিপত্র। এই স্মৃতিগুলো মৌলিকভাবে রাজনৈতিক—নিজেদের এবং অন্যদের রাজনৈতিক লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা জাগানোর জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মীরাট মামলার পর আরও অনেক কমিউনিস্ট ব্রিটেন থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কেউ কেউ সিপিজিবি বা কমিনটর্ন-এর প্রতিনিধি হিসাবে, কেউ কেউ এদেশে আসার পরে কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তারও পরে অনেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মির হয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে शामिल হয়ে।

জিম ফার্থ-এর জন্ম ১৯১৮ সালে। পেশায় ঐতিহাসিক। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—স্পেনে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন এবং যুদ্ধ নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন। ইনি ভারতবর্ষে আসেন ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মির সদস্য হয়ে। আরও একজন বামপন্থী ঐতিহাসিক, জন সেভিল একইভাবে ১৯৪৩ সালে ভারতে আসেন। এই দুজন পরে কমিউনিস্ট পার্টি হিস্টোরিয়ানস গ্রুপ বলে পার্টির নামকরা সংগঠনে অংশ নিয়েছিলেন। ফার্থ ভারতবর্ষে নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ২০০১ সালে একটি বই লেখেন An Indian Landscape; তার ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ২০০২ সালে, সেভিল নিজের আত্মজীবনী লেখেন : Memoirs from the left। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই দুটি বইয়েতেই লেখকদের আর্মির মধ্যে থেকে রাজনৈতিক কাজকর্মের অভিজ্ঞতা। ১৯৪৪ সালে কায়রোতে Cairo Forces Parliament বসে। ব্রিটিশ আর্মির মধ্যে বামপন্থী সৈনিকরা নিজেদের সংসদ স্থাপন করে ব্যান্ড, জমি, খনি এবং যানবাহন জাতীয়করণ করবার জন্যে ভোট পাশ করে। তার ঠিক পরপরই ভারতবর্ষের দেওলালী এবং মৌ আর্মি ক্যাম্পও এইরকম ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে জীবনযাত্রার মান, মাইনে ইত্যাদি নিয়ে সৈনিকরা ধর্মঘট পর্যন্ত করেছিলেন, তার খুব সুন্দর বিবরণ আছে এই দুটি বইয়ে। দেওলালী ক্যাম্প তৈরি হয় ১৮৪৯ সালে। এই ক্যাম্পের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে অনেক সৈনিক পাগল হয়ে যেত। দেওলালী থেকে ইংরেজি শব্দ এসেছে – Gone Doolaly অর্থাৎ পাগল হয়ে যাওয়া।

বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে রুখতে আরও একজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট ভারতে এসেছিলেন, তাঁর নাম

ক্রাইভ ব্র্যানসন। জন্ম ১৯০৭ সালে। কবি, লেখক এবং চিত্রকর। ১৯৩৮ সালে ফ্যাসিবাদকে রুখতে তিনি স্পেনে ইন্টারন্যাশনাল গ্রিগেডের হয়ে যুদ্ধ করতে যান। সেখানে ফ্রান্সের সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়ে ৬ মাস জেল খেটেছিলেন। তারপর ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ আর্মির হয়ে ভারতবর্ষে আসেন—তার দু বছরের মধ্যে ৩৭ বছর বয়সে বার্মার যুদ্ধে মারা যান। ভারত থেকে লেখা ওনার চিঠি এবং ভারতবর্ষে থাকাকালীন ওনার ছবি দিয়ে বই ছাপানো হয়েছিল তার পরের বছর নাম *British Soldier in India: The Letters of Branson*। বইটির মুখবন্ধ লিখেছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা হ্যারি পলিট। এই বইতে বোঝা যায় ব্র্যানসন কত চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষদের চিনতে।

বিশেষত দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এদেশে আসার আগে বা ঠিক পরে ব্র্যানসনের এই বইটি পড়েছিলেন। জন সেভিল যখন বম্বেতে জাহাজ থেকে নামলেন, তখন তাঁর সাথে এই বইটি ছিল। ৬০ বছর বাদেও, তিনি যখন আত্মজীবনীতে এই বইটির কথা উল্লেখ করেন, বলেন এটি একটি “little-known classic of anti-colonialism”, বা বইটির পরিচিতি কম হলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যা বই আছে তার মধ্যে একটি অন্যতম। আজ যে আত্মজীবনীগুলো নিয়ে কথা বলছি বা যে মানুষগুলোকে নিয়ে কথা বলছি তাঁরা কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক কাজ বা লেখালেখি বিচ্ছিন্নভাবে করেননি। সবসময় একে অন্যকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, একজনের উপর অন্যজনের প্রভাব আজও বোঝা যায়। বাস্তবিকই ওঁদের মধ্যে অনেকেই পারস্পরিক বন্ধু ছিলেন এবং সেই জনেই বোধহয় এঁরা ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের নিজেদের বন্ধু করতে পেরেছিলেন।

মাইকেল ক্যারিট-এর জন্ম ১৯০৬ সালে। অক্সফোর্ড থেকে পড়াশোনা করে তারপর তিনি আইসিএস অফিসার হয়ে ভারতবর্ষে আসেন ১৯৩০ সালে। মেদিনীপুর, টাঙ্গাইল এবং আসানসোলে কাজ করেন। বিশেষ করে মেদিনীপুরে থাকার সময় এনার উর্ধ্বতন অফিসার বিপ্লবীর বোমার আঘাতে মারা যান। ভারতবর্ষের অবস্থা দেখে ক্যারিটের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে তিনি লুকিয়ে সিপিজিবিতে যোগ দেন এবং তারপর থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি আইসিএস অফিসার হওয়া সম্বন্ধে লুকিয়ে পাটির হয়ে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের হয়ে কাজ করে গেছেন। শেষের দিকে কলকাতায় আইবি-তে কাজ করেছেন। তখন কিছুদিন ওনার বাড়িতে পি সি যোশী চাকর সেজে লুকিয়েছিলেন। ক্যারিট উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন বলেই অনেক সাহায্য করতে পেরেছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি দেশে ফিরে যান, যদিও ততদিনে ওঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথা জানতে পেরে ব্রিটিশ সরকার ওঁর পেনশন কেড়ে নেয় এবং ভারতে ঢোকা বারণ করে দেয়। ১৯৪৭-এর আগে তাই তিনি আর ভারতে আসতে পারেননি, কিন্তু ১৯৪৪ থেকে পাটির কলোনিয়াল কমিটির দায়িত্বে ছিলেন, যে কাজটি তার আগে প্র্যাডলি করেছিলেন। ১৯৮৫ সালে *A Mole in the Crown* বলে আত্মজীবনী লিখে নিজেই ছাপেন। ২০০৩ সালে যখন জন সেভিল নিজের জীবনী লেখেন, তাতে তিনি লিখেছেন যে ওনার মতে ক্যারিটের বইটি আবার নতুন করে ছাপার দরকার আছে।

এই আলোচনার শেষ ব্যক্তি ডিক টমস। এনার জন্ম ১৯১৩ সালে। পেশায় আর্কিটেক্ট। ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ আর্মির হয়ে ভারতে এসে আর্মির হয়ে বাড়ি, রাস্তা ইত্যাদি কাজ করেছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন, কয়েকবার ছুটিতে গ্রাম বাংলা ঘুরে, বাংলার দুর্ভিক্ষের একটি নিদারুণ ছবি তুলে ধরেছিলেন *Another's Harvest* বলে বইটিতে। অ্যালেক জনসন ছদ্মনামে বইটি ছাপা হয় ১৯৪৭ সালে, ওনার ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার পর। যখন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত ভারতে আসেন ১৯৪৬ সালে, তখন তিনি যে কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন তাতে ঠাসা কর্মসূচি ছিল। তাতে একটি উল্লেখ আছে যে আর পি দত্তের সাথে একজন কমরেডের দেখা হবে যিনি সম্প্রতি গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষের উপরে একটি বই লিখেছেন। সঠিক জানিনা, কিন্তু এই কমরেড ডিক টমস হওয়াই স্বাভাবিক যিনি *Alec Johnson* নামে *Another's Harvest* লিখেছেন।

ক্যারিটের বইয়ের মতো, এই বইটিতেও গ্রামবাংলার একটি মর্মান্তিক ছবি পাওয়া যায়, যার থেকে বোঝা যায় এঁরা দুজনেই ভারতবাসী সাধারণ মানুষদের, বিশেষ করে গ্রামবাংলার মানুষের কথা, তাদের জীবনের দুঃখদুর্দশার কথা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদের জীবনের কথা ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার মনে করেছিলেন Another's Harvest-এ জনসন লিখেছেন:

As a Britisher mine was not an easy task, for the conditions in peasant country are very different to those in Britain and are not easy to understand. Yet it is particularly important that British people do understand. A great responsibility for India's present plight rests with men of our own nation and the actions of the Labour Government can have a profound effect on a solution.

আজকে আমার বক্তব্য শেষ করবো এই আত্মজীবনীগুলোর সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলে, যা থেকে এটা বোঝা যায়, সেই সময়ের ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল এবং তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা কিভাবে তাদের সামাজিক বিশ্লেষণের উপর প্রভাব ফেলেছিল।

এনারা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষে আসার আগে এ দেশটা বা এখানকার মানুষ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল। এটার উদাহরণ মাঝে মাঝে মজারভাবে তাঁদের আত্মজীবনীতে দেখা যায়। লেস্টার হাচিনসন লিখেছেন যে তিনি যখন বম্বেতে জাহাজ থেকে নামলেন তখন খুবই হতাশ হয়েছিলেন। একজন সহযাত্রী তাঁকে একটা খুবই সাধারণ কুৎসিত বাড়ি দেখিয়ে বলেছিলেন যে এইটা তাজমহল। হাচিনসন জানতেন যে তাজমহল একটি খুব সুন্দর পুরানো সমাধি, কিন্তু যে বাড়িটার কথা তিনি বইতে পড়েছিলেন তার সাথে এই বাড়িটার কোনও মিল পাচ্ছিলেন না। পরে উনি বুঝলেন যে বাড়িটা ওনাকে দেখানো হয়েছিল সেটা আসলে বম্বের তাজমহল হোটেল, যেখানে ব্রিটেন থেকে আসা প্রায় সব মানুষই প্রথমে উঠতেন। ভারতবর্ষে পৌঁছে স্বাভাবিকভাবেই এনাদের প্রথম নজরে পড়ে এখানকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য। অ্যালেক জনসন গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষের যে ছবি দেখিয়েছেন সেটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ :

On our way back we pass a man demented, crying and wringing his hands. He passes on, oblivious to us in his grief. He had lost his son today, "My son, my son, the last one left to me!"

Two hundred years of British rule! Citizens of the empire! Do you not understand the benefits this has brought to India?

মাইকেল ক্যারিট ভারতবর্ষের শহরের একই রকম ছবি দেখিয়েছেন :

Averting our eyes from the yellow slime of the harbor churned up by the propellers of the great liner cautiously edging towards its berth and all the human detritus that in India is automatically unloaded into any open water – averting our eyes from all this we saw the imposing façade of commercial building along the waterfront, shining white and well-kept they were eloquent testimony to the fortunes to be made by some people in the midst of Indian poverty.

এনারা যেটা বুঝতে পেরেছিলেন সেটা হলো ভারতবর্ষের বৈষম্য কাকতালীয় বা আকস্মিক নয় বরং এই বৈষম্যটা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অনেক চেষ্টা চলছে, কারণ এই দারিদ্রের মধ্যে থেকেই অনেক মানুষ অনেক লাভ করতে পারছে। মার্কসবাদী এই লেখকরা এই বৈষম্যটা শ্রেণি-বিশ্লেষণের থেকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ যে শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে সীমিত নয় সেটাও এনারা বুঝতে পেরেছিলেন। ক্লাইভ ব্র্যানসন লিখেছেন ব্রিটিশ সৈনিকদের ভারতবাসীদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহারের কথা :

These bloody idiots in the regular army who want to indulge in the abuse of Indians. They treat the Indians in a way which not only makes one tremble for the future but which makes one ashamed of being one of them.

জন সেভিলও এইরকম বর্ণবাদী চিন্তাভাবনা এবং নিপীড়ন দেখে ব্রিটেনের মধ্যেই বর্ণবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে তুলনা করেছেন :

The racist attitudes that were so widespread among the armed forces were an exaggerated form of the attitudes that were all too common at home towards racial minorities. I shall not forget the card in the window of a working-class house in Slough; Lodgings. No Welsh – this, of course, during the thirties when the mass unemployment in the Welsh mining valleys was pushing men out to find work in the Birmingham-Oxford-London region.

খুব সুন্দর, সহজ, সরলভাবে ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ, দুজায়গাতেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ থেকেই যে এই বর্ণবাদী নিপীড়নের উত্থান, সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন জিম ফার্থ, বলেছেন : “Men who had been obliged to call others ‘Sir’ all their lives were now themselves been addressed as ‘Sahib’ . অ্যালেক জনসন লিখেছেন কীভাবে তিনি ব্রিটিশ এবং ভারতবাসীদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শ্রেণি বিশ্লেষণ করে গ্রামবাংলার চাষিদের বোঝার চেষ্টা করেছিলেন :

When a peasant had told me of the sufferings of his family and his village and then asked me about the people in Britain, I would have to put a complicated situation as simply and correctly I was able. There are two sorts of British people, I would tell such a peasant, the common people, many of whom are workers in large factories, and the men who own these factories and also have most of the money in the banks... These same sort of big men get profit and wealth of India and exploit the common people there – so the peasants of India and the working men in Britain have the same oppressors and are comrades... they saw it clearly enough and were encouraged – they had never thought of a Britisher as other than a big official or a soldier.

এনাদের মার্কসবাদ প্রভাবিত শ্রেণি-বিশ্লেষণের একটা অন্যতম উদাহরণ হলো ১৯৪৩-র বাংলা দুর্ভিক্ষের বিবরণ। মাইকেল ক্যারিট এবং ডিম টমস, দুজনেই গ্রামবাংলায় অনেক সময় কাটিয়েছেন এবং দুজনেই খরার কারণ এবং প্রভাবের বিশ্লেষণ নিয়ে প্রচুর ভেবেছেন, সেই ভাবনার ছোঁয়া দুজনের লেখাতেই পাওয়া যায়। ক্যারিট এবং টমস (অ্যালেক জনসন ছদ্মনামে) দুর্ভিক্ষের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গ্রামবাংলার চাষিদের উপর পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট অ্যাক্টের ভয়ঙ্কর প্রভাবের কথা লিখেছেন।

১৭৯৩ সালে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার, গভর্নর-জেনারেল কর্নওয়ালিসের রাজত্বে জমিদার শ্রেণির সাথে যে চুক্তি হয়েছিল, তারই নাম পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট অ্যাক্ট। এই চুক্তি এবং আইন অনুযায়ী, সব জমির মালিকানা জমিদারদের দিয়ে দেওয়া হয়, যার বিনিময়ে তাদের দায়িত্ব হয় কোম্পানির হয়ে খাজনা আদায় করা। এই চুক্তির ফল, ক্যারিট-এর বইতে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে:

To raise the tribute which they had to pay to government they sub-let their property to talukdars, who sub-let to mazumdars, who in turn sub-let to jotedars and so on down the scale. At none of these levels did anyone dirty his hands by working the soil, each lived by collecting rents (plus a fat commission) from the level below. And finally at the bottom of the pyramid of these parasites, the poor ‘kisan’ had to maintain not only himself and his family but the whole weight of this bulging pyramid on the produce of his miserable 4 or 5 acres –or even less.

ক্যারিট যে বিশ্লেষণটা করতে পেরেছিলেন গ্রামবাংলায় থেকে, কাজ করে, স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে, সেই বিশ্লেষণ থিয়োরিটিক্যালি বা তাত্ত্বিকভাবে খানিকটা করে গিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। ১৮৫৪ সালে মার্কস এই চুক্তিটা সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

The original class of Zemindars, notwithstanding their unmitigated and uncontrolled rapacity against the dispossessed mass of the ex-hereditary landholders, soon melted away under the pressure of the Company, in order to be replaced by the mercantile speculators who now hold all the land of Bengal – a perfect scale of hierarchy of middlemen has sprung up which presses with its entire weight on the unfortunate cultivator.

অ্যালেক জনসন Another's Harvest-বইটিতে লিখেছেন যে তিনি খবর পেয়েছিলেন একটি গ্রামে চাষি এবং জমিদারের মাঝে ৩৬টি স্তর-মধ্যস্থত্বভোগী বা দালাল, যারা সবাই চাষ থেকে পয়সা রোজগার করে কিন্তু কেউ চাষের কাজ করছে না বা জমির দেখাশোনা করছে না। পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট আইনের দৌলতে জমি এবং জমির মালিকানা খুব দুর্লভ হয়ে পড়ে। তারই ফল হলো ক্যারিট যাকে 'মারামারি 'কেস' বলেছেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন এই রকম প্রচুর কেস দেখতে হয়েছিল ওনাকে। দুজন চাষির মধ্যে মারামারি হয়েছে, সেটা নিয়ে ফৌজদারি আদালতে মামলা হয়েছে। দুজনেই একে অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায়াভাবে জমির সীমালঙ্ঘনের অভিযোগ করছে। আসলে কিন্তু মারামারিটা অজুহাত, দরকার হচ্ছে আদালতকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নেওয়া যে জমির সীমাটা কোথায় এবং জমির মালিক কে। এই আইনের ফলে জমি এতো দুর্লভ এবং দেওয়ানি আদালতে খরচ এতো বেশি, যে চাষির হাতে এ ছাড়া নিজের জমি রক্ষা করার আর কোনও উপায়ও নেই।

১৯৪৩-এর পর যখন ডিক টমস গ্রামবাংলায় ঘুরতে যান, তখন সেই সমাজের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেন, পি এস আইন এবং আনুষঙ্গিক ব্রিটিশ কুশাসনের ফল কিভাবে চাষিদের ভোগ করতে হচ্ছে তাও তিনি দেখতে পান।

The land itself is dying. The zemindars have no interest in it, no more do many of those in the series to whom it had been sublet. Irrigation has been neglected and waterways have not been kept open, so huge areas of land revert to marsh and jungle. Impoverished peasants who do not even own their land, are in no position to carry out such work as this.

ক্যারিট এবং জনসন-এর লেখাতে গ্রামবাংলা এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্য দেখা যায়, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যথার্থভাবে রাজনৈতিক। এই সৌহার্দ্যই বোধহয় আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের সঠিক রূপ। সব কিছু সম্বন্ধে, সব দুঃখ-কষ্ট, অনাচার, কুশাসন, বৈষম্য সম্বন্ধে, এই বিপ্লবী লেখকরা কিন্তু সবসময় আশাবাদী যে বাংলা এবং ভারতে সুদিন আসবে এবং সেই সুদিনে শুধু ভারতের শ্রমিক, কৃষক শ্রেণির উন্নতি হবে না, ব্রিটিশ শ্রমিক-কৃষকশ্রেণিরও একসঙ্গে উন্নতি হবে। ভারতবর্ষ ছাড়ার বহু বছর বাদে ক্যারিট লিখেছিলেন :

I loved the Bengal countryside, whether it was the scorched dusty laterite upland of West Bengal, its scrub jungle full of wild fowls and their chicks and its waterless river beds—or the gentle evening light on the vast waterways of East Bengal where the Ganges and Brahmaputra quietly spill their flood water into the Bay of Bengal through the network of rivulets that form the Sundarbans Delta. I loved the sounds and the smells and the flicker of lights after dusk.

একইভাবে অ্যালেক জনসনও লিখেছেন :

Many times, as I crossed the little fields of the richest plain lands of the world,

I pictured how so many of those tiny plots could be swept into one, how ideal were those rolling acres for large scale mechanized farming. The little villages could become communities of co-operative owners, water would once again flow to the land, untamed rivers would be harnessed and industry and mineral wealth developed. Bengal could be wealthy and smiling.

অ্যালেক জনসন তাঁর বইয়ের ভূমিকাতে লিখেছেন যে ওনার বইটা বাঁধানো হয়েছে পাট দিয়ে, যে পাট বা Jute হলো 'golden fiber of Bengal'। বইয়ের মলাটে পাট চাষের ছবি, সুনীল জানার তোলা। এই বইটিতে এবং যে সব বইয়ের কথা এখানে আলোচিত হল, সেই সবকটি বইয়ের প্রতিটি পাতায় আছে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীকে ভালবাসার চিহ্ন। আমরা আজকে যখন তিরিশ এবং চল্লিশ দশকে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কের কথা ভাবি তখন কিন্তু ব্রিটিশ কুশাসনের সাথে এই মানুষগুলির কথা মাথায় রাখতে হবে আর সেই ভালবাসার কথা মাথায় রেখেই আজকের পৃথিবীতে কীভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণির মানুষের মধ্যে, বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে, বামপন্থী মানুষের মধ্যে একইরকম আন্তর্জাতিকতা বিস্তার করা যায় তা ভাবতে হবে।

লেখক স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইংলিশের অধ্যাপক। নিবন্ধটি কমল চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি গ্রন্থাগার, চন্দননগরে পঠিত।